

**MTT TARBIYALANUVCHILARINING AQLIY, MA'NAVIY VA RUHIY
RIVOJLANISHI HAMDA ULARNI SHAXS SIFATIDA KAMOL
TOPTIRISHNING ASOSIY SHART - SHAROITLARI**

Rajabova Nargiza Bahodirovna

*Navoiy viloyati Karmana tumani. Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi
5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

*Bolalarning go'dakligidan ongi va tafakkurini to'g'ri shakllantirib bormasak,
kelajakda yuksak saviyali bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni
tarbiyalash qiyin kechadi.*

Sh.M.Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqola MTT tarbiyalanuvchilarining aqliy, ma'naviy varuhiy, rivojlanishi hamda ularni shaxs sifatida kamol toptirishning asosiy shart-sharoitlari.

Kalit so'zlar: Tarbiyachi, shaxs, tarbiya, ma'naviy, aqliy, pedagogik, o'yin, uzluksiz ta'lim.

Maktabgacha ta'lim bolaga ijtimoiy muhit tomonidan ta'sir ko'rsatadigan, malakali shaxslar tomonidan ta'lim-tarbiya faoliyatni samarali tashkil etadigan ilk bilim dargohi hisoblanadi. Har bir bola ruhiyati o'ziga xos bo'lgan murakkab konfiguratsiyaga ega, shu bilan unga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'siri ham juda xilma-xildir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning qiziqishlari va faolliklari ham aynan maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulot jarayonlarida o'z ifodasini topadi. Xuddi shuningdek hozirgi kunda tarbiyalanuvchi bolajonlar o'rtasida olib boriladigan asosiy mashg'ulotlar bolaning diqqati va xulq-atvor ko'nikmalariga ijobiy ta'sir etib bolada hayotga o'zgacha bir qiziqish paydo qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etilgan pedagogik jarayon bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilishi zarurligi va shartligi hammaga ayon. Pedagogik jarayonni asosiy ko'rinishlaridan biri bu, bola shaxsiga ehtiyotkorlik bilan pedagogik-psixologik yondashish kerak. To'la ma'noda tashkil etilmagan pedagogik jarayon o'sayotgan bolani miyasida bo'shliqlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bola o'sgan sari uning miyasi, aqli to'ladi. Shuning uchun ota-onalar tarbiyachilar diqqatida bo'lishi kerak. Bolalarni yoshiga qarab rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy o'yinlar harakatlarni rivojlantiruvchi va hatto bolalarning sog'ligini tiklovchi o'yinchoqlar bo'lishi kerak. Bolalarni nutqini rivojlantirishda o'yinchoqlarning o'rnini katta Hozirgi vaqtda o'yin faoliyati to'liq amalga oshirilgandagina bola shaxsi rivojlanadi. O'yin faoliyatini bevosita kattalar bilan birga amalga oshiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim sohasidagi islohatlar avvalo oiladan bashlanadi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bug'ini hisoblanadi. Avvalo bu tizimga ota-onalarning ijtimoiy faoliyati va farzandlari uchun shart-sharoit yaratishlari nazarda tutilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish mazmuniga esa kichkintoylarni maktab bosqichida o'qishga tayyorlashdir. Maqsadimiz bilimni sifatini ko'tarish va dunyo andozalari darajasiga olib chiqish. Maktabgacha yoshdagi bolalarning odob ahloqli va mehnatga layoqatli, yetuk bo'lishiga juda katta e'tibor beriladi. Bolalarni ilk yoshdan boshlab uyda, kuchada, bog'chada, mexmonda o'zini tutish qoidalari, muomila madaniyati, ovqatlanish, kiyinish-yechinish, saranjom-sarishta yurish, odobli mexnatsevar bo'lish va boshqalar mehnatini qadrlash kabi odatlarga o'rgatish orqali bolani odob ahloqli mehnatga moyil qilib tarbiyalash, Maktabgacha ta'lim tashkiloti ishining mazmuni, tarbiyaning asosini tashkil etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning odob ahloqi va mehnatkash bo'lib tarbiyalanishi uchun ularga salomlashish va xayrlashishni bilish, o'zidan kattalarga sizlab murojaat qilishni bilishni o'rgatib borish zarur. Ularga «*labbay*», «*xup bo'ladi*», «*xush kelibsiz*», «*rahmat*», «*salomat bo'ling*», «*mumkinmi*», «*kechirasiz*», «*marhamat*» kabi so'z va iboralarni o'z o'rniga kuyib ishlatishni bolalar ongiga

singdirib borishimiz kerak. «Lekin sog`lom avlod tarbiyasi oson ish emas ,u har bir inson va har bir oila, butun jamiyatdan jiddiy e`tibor va uzluksiz mehnat talab qiladi »- degan edi birinchi Prezidentimiz Islom Karimov.

Oldimizga qo`yilgan barcha maqsadlarimizning siyosiy –iqtisodiy va ma`naviy hayotimizda davlatimiz, jamiyatimiz qurilishida amalga oshirilayotgan o`zgarishlarning ,ezgu intilishlarimizning ma`no mohiyati sog`lom avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdir. Aqliy faoliyatni tashkil etish va aqliy ishlarni tartibga solishga doir masalalar yoritilgan. Bundan maqsad haddan tashqari charchash va asabiylikning oldini olishdir. Biz buyuk kelajak sari odimlamoqdamiz. Shu bois yuksak axloqiy salohiyatga ega bo`lgan avlodni tarbiyalamog`imiz darkor. Sog`lom xalq, sog`lom millat buyuk ishlariga qodir bo`ladi. Shaxs tayyorgarligi atrof muhitni kattalarga, tengdoshlariga, o`ziga, o`simliklar, jonivorlar dunyosiga, tabiiy hodisalarga, insonlar yaratuvchanligiga munosabatda yuzaga keladigan shaxsiy madaniyatning shakllanganligini nazarda tutadi. Eng muhimi bola ongiga qanday umumiy axloqiy tamoyilning mustaxkamlanganligi, u tomonidan ijtimoiy ahloq me`yorlari va umum insoniy qadriyatlarning tan olinganligi «*nima yomon*», »*nima yaxshi*»ligini anglaganidir.

Shaxs (ruxiy) tayyorgarligida eng muhim jihat «bolaning ichki pozitsiyasi» shakllanganligidir yoki «motivatsion-tayyorgarlik», ya`ni bolaning kattalar va tengdoshiga yordam berishga bo`lgan ehtiyoji bilan bog`lik sabablarga ko`ra maktablarga borish istagini uyg`otish. Shaxs rivojlanishi oiladagi tarbiyaga bog`liq. Tortinchoq va qo`rqoq bolalar ko`proq qat`iy nazoratga ushlab turiladigan, bola tashabbusi buladigan oilalarda bo`ladi va oxir oqibatda u faqatgina kattalar yoki birovlarining ruxsati bilan harakat qiladigan bo`lib qoladi. Bolasini maqtaydigan oilada bolalar aniq maqsadi bo`lmasada, buyruq berishga o`rganadi va muomila qilishni bilmaydi. Bolani o`z holiga quysa jangari, qat`iysiz, salbiy alomatlar paydo bo`ladi. Maktabgacha ta`lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining aqliy, ma`naviy va ruhiy rivojlanishi, ularni shaxs sifatida kamol toptirishning shart sharoitlaridir. Tarbiyada eng muhim vosita bu mehr va shirinso`zlik bilan tarbiyalashdir. Bu ikki

vosita bir bo'lib, bolani shakllantiradi. Shu jumladan, ta'limni ham g'azab va jazolash bilan amalga oshirmagan ma'qul. Zero, zo'rlab berilgan ta'lim bola xotirasidan tezda o'chib ketadi. Oqibatda uning shu sohaga nisbatan qiziqishi so'nishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'limning avvali ham yaxshi tarbiyadan boshlanadi. Islom ta'limotida yosh avlodning jismonan sog'lom va baquvvat bo'lib ulg'ayishiga jiddiy ahamiyat berilgan. Bu *haqda Payg'ambarimiz (s.a.v.): "Farzandlaringizga suzish va kamon otishni, qizlarga ip yigirishni o'rgatinglar"*, deganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Voxidov M. «Bolalar psixologiyasi» Toshkent. 1992 y.*
2. *Vohidov M.V. Maktabgacha tarbiya psixologiyasi. T.,*
3. *Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari*
4. *Zunnunov A. Oilada bola shaxsini shakllantirish. T.: O'zbekiston, 2006 yil*
5. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
- 6 Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

9. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
10. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
11. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
12. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261